

TERRITORIAL FEATURES OF THE POPULATION AND DEMOGRAPHIC COMPOSITION OF THE KASHKADARYA REGION

Suyarkulov Nizomiddin

Shakhrisabz state pedagogical institute geography teacher

Khudoyorov Lochinbek

Shakhrisabz state pedagogical institute geography teacher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958626>

ARTICLE INFO

Received: 04th April 2024

Accepted: 10th April 2024

Online: 11th April 2024

KEYWORDS

Family, population,
demography, Kashkadarya,
region, composition, marriage,
divorce, birth, death, migration,
age-sex, male, female.

ABSTRACT

Kashkadarya region is one of the most demographic regions of the Republic of Uzbekistan. The demographic situation in the region is improving every year in terms of age and gender, a high proportion of people of marriageable age, a large number of children, and the predominance of men in the age group between men and women.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Суяркулов Низомиддин

Шахрисабзский государственный педагогический институт
учитель географии

Худоёров Лочинбек

Шахрисабзский государственный педагогический институт
учитель географии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958626>

ARTICLE INFO

Received: 04th April 2024

Accepted: 10th April 2024

Online: 11th April 2024

KEYWORDS

Семья, население,
демография, Кашкадарья,
область, состав, брак,
развод, рождение, смерть,
миграция, половозрастной
состав, мужчины, женщины.

ABSTRACT

Кашкадарьинская область – один из самых демографических регионов Республики Узбекистан. Демографическая ситуация в регионе с каждым годом улучшается по возрастному и половому признаку, высокой доле лиц брачного возраста, большому количеству детей, преобладанию мужчин в возрастной группе между мужчинами и женщинами.

Формирование семьи и ее количественные изменения зависят, прежде всего, от демографической ситуации в обществе. Демографическая ситуация характеризуется половозрастным составом населения, браком и разводом, рождением, смертью и миграцией. Кашкадарьинская область является одним из регионов с особой демографической структурой семей в стране. Постоянное население Кашкадарьинской

области на 1 апреля 2020 года составило 3225,7 тыс. Человек, что на 12,7 тыс. Человек или 0,4% больше по сравнению с началом года. В частности, городское население составило 1388,6 тыс. Человек (43,0% от общей численности населения), сельское население - 1837,1 тыс. Человек (57,0%). По состоянию на апрель наибольшее население области составляло 401,7 тыс. Человек, в Чиракчинском районе - 279,4 тыс. Человек. в Касанском районе 272,1 тыс. в Каршинском, 85,2 тыс. в Мубарекском районе, 137,6 тыс. в Шахрисабзском. 200,0 тыс. человек в Узорском районе, 144,4 тыс. человек в Дехканабадском районе, 266,0 тыс. человек в Камашинском районе, 242,7 тыс. человек в Каршинском районе, 260,0 тыс. человек. человек в Китабском районе, 117,3 тысячи человек в Миришкорском районе, Нишан 149,3 тысячи человек в Касбинском районе, 192,5 тысячи человек в Касбинском районе, 218,7 тысячи человек в Шахрисабзском районе, 258,9 тысячи человек в Яккабагском районе.

Таблица 1

Сравнение численности постоянного населения по регионам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

	2019 года	2020 года	Темп роста или снижения по сравнению с предыдущим годом, в %
Кашкадарьинская область	3213,1	3280,1	102,1
Карши г.	270,7	275,0	101,6
Шахрисабз г.	137,1	139,3	101,6
районы:			
Гузар	199,2	203,4	102,1
Дехконабад	143,8	146,9	102,2
Камаша	264,8	270,8	102,2
Карши	241,9	247,3	102,2
Касан	278,3	284,4	102,2
Китаб	259,2	263,8	101,8
Миришкор	116,8	119,1	102,1
Мубарек	84,8	86,5	102,0
Нишан	148,6	152,3	102,5
Касби	191,8	195,8	102,1
Чиракчи	399,8	410,2	102,6
Шахрисабз	218,4	221,9	101,6
Яккабог	257,9	263,3	102,1

Источник: Кашкадарьинское областное управление статистики.

Особую роль в формировании семьи играет возрастная структура населения. Равенство долей мужчин и женщин в населении, т.е. пропорциональность, создает

благоприятные условия для их брака и развода (развода), рождений, смертей и миграции, но доля мужчин и женщин в обществе всегда высока. I не равно.

Особую роль в увеличении количества семей играет половой состав молодежи, особенно возрастных групп 15-19, 20-24, 25-29 лет. Потому что в этом возрасте население в основном выходит замуж. В Кашкадарьинской области общее количество рождений в 2019 году составило 62 292 человека, из которых 29 526 - девочки и 32 766 - мальчики. Самый высокий уровень рождаемости у родителей вышеуказанных возрастных групп.

По состоянию на 1 января 2018 года средний возраст населения Кашкадарьинской области составляет 27,2 года для женщин, 26,2 для мужчин, общий средний возраст 26,7 года, средний возраст женщин в городском населении - 28,2 года, мужчин - 27,2 года. Общий средний возраст составлял 27,7 года, средний возраст сельского населения составлял 26,4 года для женщин, 25,5 года для мужчин, а средний возраст всего сельского населения составлял 26,0 лет. По данным Госкомстата, население Кашкадарьинской области в 2010-2018 годах уменьшилось на 9,4% в возрастной группе 10-14 лет и на 12,5% в возрастной группе 15-19 лет.

Эти цифры можно увидеть и в гендерном составе населения этих возрастных групп. Другими словами, количество женщин в возрастной группе 10-14 лет уменьшилось на 9,6%, количество мужчин - на 9,2%, а количество мужчин в возрастной группе 15-19 лет - на 12,9% и 12,1% соответственно. Основные причины этого заключаются в том, что за эти годы среди активных мигрантов Кашкадарьинской области не только мужчины, но и женщины переехали в Россию, Казахстан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны мира в качестве рабочей силы или на постоянное место жительства. Их уход также не остался незамеченным по своему негативному влиянию на формирование половозрастных показателей в Юдоре. В результате его быстро растущее население сократилось. В городских и сельских районах, которые считаются наиболее густонаселенными, видно, что в предыдущие годы было больше людей в возрасте 10-14 и 15-19 лет, чем в исследуемый период.

Таблица 2

Гендерный состав населения Кашкадарьинской области по возрастным группам

		2019 года		
		Общий	Мужчины	Женщины
№	Возрастные группы	3213300	1670916	1542384
1	0-2	205651	104545	101106
2	3-5	202437	102012	100425
3	6-7	114714	57816	56898
4	8-15	468820	240732	288088
5	16-17	138586	69712	68874
6	18-19	142772	72912	69860
7	20-24	346701	180514	166191
8	25-29	305267	159112	159112

9	30-34	246112	129152	116960
10	35-39	218975	110773	108202
11	40-49	360220	185400	174820
12	50-59	250100	127100	123000
13	60-69	103154	53872	49282
14	70 и старше	109794	56542	53252

Источник: Кашкадарьинское областное управление статистики.

Если доля молодежи в населении, то есть в возрастной группе 20-29 лет, высока, это приведет к появлению новых семей и увеличению их количества. Анализируя данные Госкомстата, количество постоянного населения в возрасте от 20 до 29 лет в следующих регионах страны увеличилось с 6142,9 тыс. В 2012 г. до 6280,8 тыс. В 2017 г. или на 2,2% за последние 6 лет. В этот период количество людей в возрасте 20-29 лет в Республике Каракалпакстан (5,3%), Бухаре (0,3%), Навоийской (0,5%), Кашкадарьинской (3,0%), Ташкентской областях (3,4%) и в Ташкенте (10,2%). Все это повлияло на миграцию республики в мир в качестве рабочей силы не только в Кашкадарьинской области, но и в соседних регионах. При этом указанные регионы стали активными участниками миграционного процесса, который находится в завершающей фазе демографического процесса по брачному возрасту и демографическим процессам (брак, рождение). Таким образом, если проанализировать по годам, то с 2015 года постоянное население Кашкадарьинской области начало сокращаться в возрастной группе 20-29 лет (в 2018 году их численность в области уменьшилась на 0,5% по сравнению с 2015 годом и на 0,7% по сравнению с 2016).

References:

1. Абдурахманова Г.Қ., Мухитдинова М. Ўзбекистонда оила институтига таъсир етувчи демографик жараёнлардаги ўзгаришлар // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил.
2. Абдурахманова Г.Қ., Мухитдинова М. Аҳолини иш билан бандлигини оширишда ташқи меҳнат миграциясининг аҳамияти // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2018 йил. – 6-бет.
3. Xudoyorov Lochinbek. Qoraqalpog'iston respublikasining o'ziga xos toponimlari. Namangan shahri. Xalqaro konferensiya to'plami 2023.
4. Khudoyorov Lochinbek Xonnazarovich. Sociological demographic research on demographic development prospects of families. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture.